

НАПИСАНЕ ЛИШАЄТЬСЯ

<https://doi.org/10.33608/0236-1477.2024.03.94-108>

ОЛЕНА ПЧІЛКА ПРО АЛЬМАНАХ «ПЕРШИЙ ВІНОК»

Альманах «Перший вінок» вийшов 1887 р. у Львові. Ініціаторкою видання була Наталія Кобринська, на той час уже відома активістка й організаторка жіночого культурного руху в Галичині. Незвичність і навіть незвичайність видання полягала насамперед у тому, що в альманасі брали участь лише жінки-письменниці. Ця збірка вміщувала твори галицького й українського (за тодішнього риторикою) жіноцтва й, за задумом, мала активізувати його зусилля на полі громадського, культурно-освітнього й літературного життя.

Олена Пчілка підтримала ідею такої «спілки» й долучилася до видання не тільки як авторка (разом із Лесею Українкою і Людмилою Старицькою), а й коштами, убачаючи в цьому нові можливості для подальшої спільної праці.

Після виходу альманах набув певного схвального розголосу в галицькій пресі, але надалі перспектива суто жіночих видань, на яку здебільшого була зорієнтована Н. Кобринська, виявилася не такою вже й райдужною. Принаймні коли на початку 1890-х років зайшла мова про видання «Дрібної жіночої бібліотеки», то цей задум не був сприйнятий однозначно. Скажімо, М. Драгоманов, до якого звернулася із цього приводу Н. Кобринська, не бачив сенсу в підтримці такого проекту. Так само критично поставилася до нього й Леся Українка, припускаючи, що «вона [Кобринська. — Л. С.] провалить свою справу отим підчеркуванням “жіночости” свого видання» (лист до М. Драгоманова від 23 червня (5 липня) 1893 р.) [2, 216]. Згодом, уже після ознайомлення з першим випуском «Бібліотеки», ці побоювання лише підтвердилися. «...щось я не маю серця до цього видання, надто після того, як побачила його, — і така се вже вузька річечка, сі жіночі видання», — зауважувала письменниця в листі до М. Павлика від 27—28 лютого (11—12 березня) 1895 р. [2, 359].

Що ж до Олени Пчілки, то вона розглядала «спілку» галицького й українського жіноцтва насамперед крізь призму, за її ж словами, «національних настроїв». А тому радо підтримала ініціативу Н. Кобринської, хоч до власне феміністичних аберацій поставилася стримано. У цьому сенсі її доповідь, виголошена з нагоди 40-річчя видання «Першого вінка», є своєрідним документом, який не лише свідчить про світоглядні пріоритети самої доповідачки, а й, гадаю, сприятиме коригуванню цих пріоритетів щодо оцінки «Першого вінка» в сучасних дослідників.

Автограф доповіді (без заголовка) зберігається у відділі рукописних фондів і текстології Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України у фонді Олени Пчілки (ф. 28, од. зб. 166). Рукопис виконаний на 22 пронумерованих (арабськими цифрами) аркушах синім чорнилом. Особливості чорнила, почерку й пера вказують, що первісно, за задумом, це було цілеспрямоване переписування начисто тексту (можливо, з попередніх чорнових заміток) із метою надати йому цілісного, завершеного й читабельного вигляду. У тексті наявні порівняно незначні правки окремих слів чи коротких словосполучень, виконані безпосередньо у процесі писання, а також закреслення й дописки вторинного походження чорним або червоним олівцем, що виникли, вірогідно, під час підготовки тексту до виголошення. Первісні і вторинні правки й закреслення відображають різні етапи роботи над текстом.

Текст доповіді подається зі збереженням основних лексичних, морфологічних, орфографічних і пунктуаційних особливостей автографа, що відображають своєрідність авторського письма та (частково) тогочасного правопису. Первісні правки й закреслення слів і словосполучень графічно не зазначені. Закреслення вторинного походження передані курсивом у квадратних дужках, очевидні пропуски слів чи букв — у квадратних дужках прямим шрифтом. У кількох випадках розділові знаки (коми, кругла дужка) зняті або доставлені, лише якщо їх наявність чи, навпаки, відсутність утруднюють сприйняття змісту речення. За сучасним правописом подаються виокремлення вставних слів (*власне, може*), уживання великої літери, лапки, написання часток *б, би, ж, то* (*колиб — коли б, тогож — того ж, мов-би — мовби* та ін.), прийменників і прислівників (*се-б-то — себто, що-до — щодо, з осібна — зосібна, де-далі — дедали* та ін.), що полегшує сприймання тексту, не порушуючи його змісту й мовленнєвої своєрідності.

Доповідь Олени Пчілки композиційно, за змістом і повнотою висвітлення теми — цілком завершений текст. Підкреслене в самому кінці останньої сторінки слово «шлюб» указує, очевидно, на можливе в майбутньому ширше висвітлення теми шлюбу в контексті порушених тут питань.

Датується за прямою вказівкою в тексті доповіді: книжка «Перший вінок» з'явилася в Києві «в перших місяцях 1888 року, отже, в кождім разі вже повних 40 літ минуло» — 1928 р. Дата виголошення — 1 квітня 1928 р. [див.: 1, 49].

Друкується вперше. Подається за фотокопією автографа.

ЛІТЕРАТУРА

1. *Искорко-Гнатенко В.* Сторінками київського життя Олени Пчілки (до 170-річчя від дня народження) // Слово і Час. 2019. № 7. С. 33—53.
2. *Українка Леся.* Повне академічне зібрання творів: У 14 т. Т. 11. Листи. 1876—1896 / ред. С. Кочерга; передм. В. Агеєва; упоряд. В. Прокіп (Савчук); комент. В. Прокіп (Савчук), В. Агеєва. Луцьк: Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2021. 600 с.

[Олена ПЧІЛКА]

[Доповідь до 40-річчя видання альманаху «Перший вінок»]

Подаю до ласкавої уваги читачів свою доповідь про одну книжку, давню, що вийшла в світ 40 літ назад, а саме — в 87-му році минулого століття. 40-літня давність давала б нібито право на якесь ювілейно-урочисте святкування сього літературного факту: видання великого збірника в таку глуху пору нашого українського літературного життя. До того ж юви-

лейне святкування — виходу власне однієї книжки бачили ми не далі як торік, коли відбувався ювілей, столітній, виходу в світ першого видання українських народних пісень, що зібрав і видав Михайло Максимович¹. Але то була зовсім інша річ. То була книжка, що має величезну вагу: її вражіння навіть на людей чужих — було таке дуже, на своїх же — тим паче! Цілі покоління українського змисленства, чи як то кажуть, інтелігенції, покоління вже глибоко помосковлені, одірвані від свого рідного ґрунту, приходили, під на́дихом рідної народньої творчости, виявленої в тому збірникові пісень, — до чуття, до національної свідомости, — ставали знов українцями.

З такого погляду, тій книжці, що я про неї здійсмаю річ, до збірника Мих[айла] Максимовича — не рівнятись, отже, й не можна мати гадки про якесь ювілейно-урочисте обходіння тієї хоч би й 40-літньої рочниці: вага сієї книжки безмірно менша. Отже, й зібрання сього вечера єсть ніякий ювілей; моя доповідь єсть лише черговий відчит у ряду інших, що я подавала в скількох академичних комісіях про всякі літературні чи взагалі життєві явища.

Тішусь одначе, що сьому вечерові уділили свою увагу два такі поважні встановища, як «Місцевий Комітет Української Академії Наук»², та Місцевий Комітет «Всенародньої Української Книгозбірні»³, своїм зичливим сприянням, а шановні київські артистки й артисти взяли участь у концерті, що своїм програмом має ілюструвати зміст мого відчиту.

Книжка, що я маю про неї зняти річ, зветься «Перший вінок, жіночий альманах»⁴. Вийшов той альманах у 1887-му році, в Галичині, у Львові. Видруковано його в друкарні Товариства імени Т. Шевченка [таки в сьому році, що тута вказую; лише в Києві, в продажові, з деяких причин уявилася та книжка в перших місяцях 1888 року, отже, в кождім разі вже повних 40 літ минуло від того часу, як альманах став відомий і в нас, на Україні. Має він три особливості, що дають йому право на якусь одмінну увагу:] 1) не лічучи виданнів етнографічних, лише чисто літературні, се єсть найбільший український збірник, що вийшов у Галичині за всі попередні і наступні часи. 2-а особливість «Першого вінка» — та, що сей збірник зложено з самих тільки творів жіночих. Третя особлива [ознака] сього збірника ще й та, що він має виразну рису колективно-жіночу: власне-бо, в йому подали собі руки українські письменниці з Галичини й з України нашої, — як се можна було бачити на першій же картці, заголовній, де стояло, що альманах видано «коштом і заходом Наталії Кобринської і Олени Пчілки». Далі, на сторінках альманаху, чергувалися теж імена авторок галичанок і наших. Се було перший раз, що наше жіноцтво увійшло в таку спілку.

Як же сталося таке поєднання?

Щоб пояснити взагалі всю справу, належну до історії цього виключного збірника, мушу торкнутися, хоч би коротко, в загальних рисах, історії нашої культури, щодо жіноцтва українського й зосібна галицького. Не поринаючи однак в глибочінь віків дуже далеких, — бо це завело б мене далеко за межі моєї доповіді, — спом'яну про вікі XVI^{-ї} і XVII^{-ї},

що були різцвітом української культури. По історичних відомостях, і жіноцтво наше стояло тоді дуже високо. Хвалячи надто великий хист мистецьких виробів, належних властиво жінкам, як вишивання й штучне ткання; (останки сього хисту бачимо тепер по наших музеях на церковних річах, килимах і т. и.) — (чужоземні одвідувачі України тих давніх часів зазначають теж високу освіту тодішнього добірного жіноцтва, що могло вести діспути на богословські теми, знало й латинь, — [необхідну] досить уживану тоді в вищому козацькому стані). В громадському житті, — в той час як московські боярині сиділи в «теремах», — українське жіноцтво грало значну ролю; сліди більшої самостійности можна теж бачити по юридичних джерелах тих часів, щодо особистого становища в сім'ї, права на свою маєтність, права спадкового й т. и.

Братства. Акад[емія] Лозкова⁵

Та всі ті культурні надбання ущерблялися в міру того, як Україна підпадала під московську оруду, а далі, при Богдані Хмільницькім, і зовсім підпала «под крѣпкую руку» московського державця. Надавши напівдикій московщині своєї освіти, Україна сама все дичавіла, втрачала свої національні особливості і, наостанку, як не вдалося скинути з себе ще тяжчої царської руки вже петербурзької доби, Україна все більше підупадала, забула вже й своє історичне ймення і, ставши цілковитою Малоросією, вкрилася міцною московською полудою, — з-під неї ж так тяжко було проступати українській вроді і вдачі, хто їх ще зберіг...

Галичину спостигла подібна ж доля: її посіла Польща. Звичайно, державна сила — могутня. І коли Галичина пробула скільки століть під державною владою Польщі, то, так само, як і Україна східня під російською державною владою, стала втрачати свою національність. Люди, належні до національности державної, владарної — мають краще громадське становище, пільги й вигоди. Отже, все те вабить людей національности підлеглої до того, щоб кидати свою національність підлеглу, більше чи менше упосліджену, і прилучатися до національности державної; тоді можна мати краще особисте й громадське становище, мати змогу прийти до помочи й своєму краю, своїм людям; — инколи здається комусь, мовби він власне з цієї останньої причини й переходить на бік сильніших; але то рідко бувало з нашими діячами, — частіше справджувалося те прислів'я: «на чієму возі їдеш, того й пісню співаєш»... Однак не можна й того сказати, щоб українці кидали свою національність і переходили до гурту польського, — мовляла народня пісня, — тільки «для лакомства нещасного», для користи; ні, вабила й більша культура польська, що завдяки кращому становищу польських діячів, краще й розвивалась; — на Україні ж, з початку 18-го віку, після полтавської «вікторії» царя Петра, що зовсім приборкав і скрутив Україну після того, — культура почала падати.

В кождім разі, перехід релігійний українців галицьких від православія до «Унії», польська школа, польська література, польська державна перевага всіх форм громадського життя — досягли того, що видатніших галицьких українців — звабила польщизна: мало не кождий скіль-

ки-небудь видатний, хоч би й притаманний-український рід — ставав польським; дальші покоління вже навіть забували, що вони з походіння українського. А значно пізніше, коли, наприклад, приятель історика В. Антоновича⁶, граф Тишкевич⁷, доводив навіть по документах, що він походить з роду українського, що його прадід, обиватель на київщині, був на призвище просто «Тишко», православний українець, йому не хотіли вірити. «Який там Тишко! — Граф Тишкевич, — католик і поляк».

Так все, що виділялося з української людности в значнішу інтелігенцію, приймаючи культуру польську, відходило до польської сили.

Та зостався, мовляли французькі старі республіканці, «Його величність народ», сáмий живець його, неподолáний, хоч покинутий, упослédжений.

Але в кінці XVIII-го віку могутня польська держава, сильна особливо своїми українськими провінціями, втратила свою політичну державну могутність. Її попадавали інші держави: одна частка, з Варшавою, дісталась Росії, друга, з Краковом і Галичиною, відійшла до Австрії.

Росла все більше й більше могутність державна — російська. Західні народності славянські все з більшою повагою споглядали на Росію і міркували: чи їм держатися осторонь, чи має вже бути так, що «славянські ручьї сольються в русском морѣ»⁸? Чехи, словинці, серби, болгари стали мріяти про те, що Росія визволить їх від гнобителів-сусідів, — кого від німців, кого — від турків...

Західня Україна, Галичина з прикарпатськими суплеменними країнами — так само з надією звела очі на Росію. Яка могутня держава, яка могутня культура! В Галичину стала точитися російська література — і з'явилося те, що придбало собі ймення — «москвофільство». З мішанини слов московських, церковно-слав'янських і деяких українських утворювал[о]сь у галичан-українців, у перших десятиліттях XIX віку, так зване «язичіє», неможливо незграбна, калічена мова, що нею говорили й писали «тверді русини», москвофіли.

Та разом з тим уже з Заходу точилася інша течія, — ідея визволення своєю власною силою. Ідеї великих французьких змисленників кінця 18-го віку про вільність людського духу, ідеї великої французької революції про визволення всіх пригноблених і покривджених, привели й до думок про визволення цілих народностей, з-під утиску й насильства дужчих.

Прокинулася ідея демократизму, ширилася цікавість до народу, до його творчости, отже, й до його мови, пісні, до всього народнього світогляду й життєвого побуту.

Тим-то в Галичині в I^й чверті 19-го віку маємо вже й перші етнографічні записи, перші збірники пісень українських.

Приглянувшись пильніше до свого народу, що хоть був під'упалий духовно, та ще зберіг свій нутрянний живець, позостала вірна своїй народності інтелігенція галицька сказала собі: «так, ми не поляки, але ми й не московці, ми — українці». Сій свідомості національній, що прокинулася в галицької інтелігенції, пособила й свідомо праця націоналістична українців у нашому краю, мовляли тепер — на Великій Україні.

Львівський професор Студинський⁹, доповідаючи в Києві дещо з історії загальної, історії української літератури, ужив дуже влучного уподоблення всієї України, від Карпат до далеских степів прикавказьких. Він сказав: «коли в цієї Орлиці слабшало одне крило, — вона тоді напружувала друге, і лёт її не спинявся, а надолужав загаяне». Власне, й було так. На поміч ледви пробудженій Галичині, її першим діячам нової української народної літератури стало працювати друге «крило»; могутніше залунав гомін України східньої. Самої кобзи величного народного кобзаря, Т. Шевченка, було б досить, щоб затремтіло замліле серце українське. Та не сам тільки він озвався. Талановитий черниговець, нащадок роду козацького, Панько Куліш, додав гарту своєю розмаїтною літературною працею. А жіноча сила, тих письменниць наших, Марії Марковички¹⁰ й Ганни Барвінка¹¹, хіба не осіяла величним світлом переліг української нової літератури? Інститутка Марко Вовчок і свідома хуторянка Ганна Барвінок змогли пробити многолітню «полуду» і дали зразки прекрасної української прози, що й досі можна любити з неї, та ще й учитися читачеві, хоч би й теперішньому. Українське слово стало міцно «на сторожі»! Чужі ворожі впливи гнало воно геть набік.

Отже, й в Галичині справа та пішла так жваво. Виникали нові товариства, а між ними найбільше «Товариство імени Т. Шевченка», що відчинило у Львові для того нового українського слова навіть свою друкарню. Мені втішно зазначити, що «фундувала» ту друкарню, давала на неї кошти, скільки тисяч, полтавська прихильниця нового українського руху, Марія Милорадовичка¹².

Тим часом, разом з думкою про «визволення всіх поневолених», всіх пригноблених і покривджених — виникла й дедалі ширшала думка про жіночу рівноправність. Дійсно, могли б сказати жінки: «Як се так? говориться про визволення всіх поневолених, ущерблених у своїх правах, а тим часом — ціла половина людського роду зостається в неволі, не має рівного права, ні в сім'ї, ні в громаді, з чоловіками!» Почалась боротьба на сьому полі, по всіх країнах. Боротьба довга, сутужна!...

Я не буду переказувати всіх доводів з одного боку, — «вище своєї голови не скочите», і з другого: «однаково хочемо права на повітря, на сонце!»

Спинімось тільки на одному пункті, — боротьбі в наших краях за право жінок на освіту. І в Росії, й на Україні, і в Галичині жіноцтво кинулось до вищої освіти. Рушили навіть за границю, в університети германські й інші. Статистика 60-х років 19-го віку показувала, що з України було навіть більше студенток в західних вищих школах, ніж таких же учениць з Росії. Славутні авторитети європейські, говорячи про всіх студенток загалом, [визнавали]: «руські дівчата можуть так само, а може, ще ретельніше, вчитись у вищих школах, як і юнаки-студенти».

Це ще більше додавало охоти вчитись — і раз у раз визначалися особливо здатні вчені молоді поборниці вищої науки, там Софія Ковалевська¹³, там Софія з Окуневських — Морачевська¹⁴ й інші.

Ради можливості виїхати за границю, щоб уступити там в університет, давано навіть такі подання на олтар науки: брано навіть фіктивні

шлюби. Звичайно, теперішні люди, віддалені від того давнього часу цілим півстоліттям, не можуть навіть зрозуміти всієї ваги такого вчинку. «Що ж там за така особлива “жертва”? Піти на десять хвилин до канцелярії, зареєструватись — і край! А не сподобається, — заскочити знов, заявитися, що зриваю шлюб, і кінець!» Та в ті давні часи засвідчений шлюб церковним вінчанням важив для обох сторін значно більше, ніж «просто» записатися в канцелярії. Я вже не кажу про те, що не для всіх було однаково, чи церква, чи канцелярія, а ще й те важило багато, що такий шлюб міняв особисте й реальне, юридичне, себто правове становище обох пошлюблених, щодо прав на маєтність і на можливість так чи інак розпорядитися своєю особою. Розривати ж такий шлюб було зовсім не так-то легко, бо се коштувало дуже дорого, включало багато клопотів і судового процесу з дуже бридкими прикростями.

І одначе люде йшли й на той фіктивний шлюб; дівчата накладали на себе кайдани, з усією можливою невигодою, залежністю від «великодушного лицаря»! Все для того, щоб здобути собі волю від батьків, — бо вони тоді не зможуть утримати, «не пустити» — замужною жінки. Все для того, що ось там, за границею, відчиняться для студентки двері вищої школи, що висока наука покаже їй всі до тієї пори закриті таємниці незнаного всесвіту! Яка розкіш! які чудові горизонти — свободи, широкого, нового світу європейського.

Галицькі «еманціпантки» єднали в собі вищу освіту з ідеями патріотизму, українського націоналізму — і фемінізму (жіночої повноправності). Власне, такою була Софія Окуневська-Морачевська, ота швейцарська, цюріхська студентка. Прибувши знов до Галичини, вона стала намовляти змислених землячок до заснування українського жіночого кружка; вона ж намовляла молоду письменницю Ольгу Кобилянську покинути писати мовою німецькою (дарма, що такі оповідання О. Кобилянської вже друковано в німецькому часопису) і почати писати — мовою українською.

До того ж гуртка прилучилася й Наталія Кобринська (з сім'ї Озаркевичів)¹⁵. Вона теж була загарлива українська націоналістка й феміністка. Була вона молода й вдачу мала жваву, рухливу. Інші учасниці того ж гуртка були одного напрямку.

Отож гурток сей вирішив видати альманах, окремих збірник, жіночий, себто з самих тільки жіночих творів. Всю організаційну справу взяла на себе пані Наталія Кобринська. NB. Вона збрала співробітниць-письменниць своїх, галицьких, написала й до наших (нас було тоді не багато), між іншими запросила й мене. Я тоді вже дещо видала, на свою власну руку, збірник «Український орнамент[>]»¹⁶, деякі переклади, драматичні проби, збірник віршів «Думки-мережанки»¹⁷. А найпаче могла Н. Кобринська знати про мене з тих скількох оповідань, що містила їх львівська часопись «Зоря»¹⁸. Власне-бо, тоді нас дуже прикрутила була наша цензура, ніякісінького часопису мовою українською не виходило — і отож тоді рятувало нас друге «крило», галицьке.

Запросини пані Кобринської мене зацікавили. Хоч я жіночу рівноправність признавала тільки «в принципі», запальною «феміністкою»

не була, однак тая думка видати зосібна жіночий збірник — мені сподобалась. Цікаво було, яка-то вийде тая наша жіноча літературна продукція, що ми там понапишемо?.. Я відповіла, що на запросини пристаю, охоче візьму на себе участь і в потрібних коштах на видання того «Першого вінка», пришлю й своє писання для його, запрошу, кого зможу, в Києві, (бо нікого більше з авторок особисто не знаю), але всі інші заходи коло видання — лишаю самій призвідниці всієї справи. Отже, й «редакційний оливець» остався для всіх рукописів у руках редакції галицької, бо не можливо ж було б пересилатися з рукописами сюди й туди, — та й не хотіла я втручатися в ту справу.

Однак, як то кажуть, «лихо наше хотіло», щоб якраз в тій справі сталася така велика прикрість! (я й досі жалкую з powodu неї, дознавшись про досадний випадок лише через багато років!..)

Річ у тім, що хоть все писання і переглядання рукописів для «Першого вінка» належало жінкам, але в видавничу справу, — тільки технічну, — замішався й один чоловік, Іван Франко: відомо, що при всякому виданню, опріч літературної частини, буває багато клопоту з powodu самого друку, — стосунки з друкарнею, цензурою, книгарнями й т. ин. Отже, у всіх цих, — писала пані Кобринська, — «чисто технічних» клопотах узявся пособити І. Франко, дармо («доведесться хіба заплатити гречністю», — додавала редакторка). Однак, — може, при коректі абощо, — Франко знав і твори, що йшли до друку; отже, й порадив він викинути один твір, власне О. Кобилянської, бо те оповідання¹⁹ здалось Франкові слабким чи взагалі не гожим. Таким чином, «Перший Вінок» позбувся чести вмістити в собі чи не перший твір письменниці, що стала потім такою величною зіркою в українській літературі! Так судила доля заплатити єдиному нашому помічникові — чоловікові...

Я змогла послати, — опріч своїх, — твори тільки двох авторок, — Людмили Старицької і Лесі Українки.

Людмила Старицька була тоді зовсім молодою дівчиною. Була ще гімназисткою, передостанньої класи, (7-ої). Якось Михайло Старицький, її батько, сказав мені з великою втіхою, що «Людя пише українські вірші». Коли я побачила той перший вірш, він мені дуже сподобався і я стала просити його для «Першого вінка». Молоденька авторка дуже протестувала, казала, що вірш «нікуди не гожий, нічого не вартий!» Я просто сілою видерла його. — Ну, беріть! — сказала наостанку Людя: — тільки ваш клопіт буде даремний, бо редакція напевне сього віршу не прийме!»

Але вірш був прийнятий і навіть з подякою, бо справді був він гарний.

Лесіні вірші я просто взяла й послала. Леся теж була тоді ще дуже молода, але два чи три коротких вірша її були вже надруковані, — таки в Галичині, в «Зорі»: між ними навіть «сонет» («Остання пісня Марії Стюарт»²⁰. Форма «сонет» — є мрія молодих поетів!). З писання свого я послала два вірші і оповідання; все те було написано ad-hoc²¹, власне для «Першого вінка».

Альманах вийшов дуже швидко після того, як був задуманий.

Що ж саме було в тому жіночому збірникові? Я дозволю собі спинитися на його змісті, — (хоч можливо — коротко), — спинитися, власне, через те, що час його виходу такий давній і може служити ознакою тієї доби.

Звичайно, перше місце — авторкам галичанкам, бо то ж був їх привід і виконання, той жіночий альманах.

Найбільш дала сама Наталія Кобринська. Вона подала найперше скілька розправ, належних до жіночого питання: після вступного слова до випуску «Першого вінка» Нат[алія] Кобринська подала докладну довідку — «Про рух жіночий в новіших справах»²² і зазначила той рух у різних державах в Європі на той час, подавши й відповідні вказівки та цитати; далі була велика й цікава розправа Н. Кобринської під назвою — «Руське (себто українське)²³ жіноцтво в Галичині в наших часах». Між иншим, з цієї розвідки можна бачити, яку справді міцну шкаралупу приходилось тим «емансіпанткам»-галичанкам пробивати в громадській думці й звичаях, простуючи до нового, поступового життя. Ось що писав у 1853 р. Северин Шехович²⁴, почавши видавати в Галичині свою часопись «Лада»: (разом з тим, се будуть і зразки тієї, нібито московської мови, що прозвано її «язичієм»[]): «Ви, доньки святой Руси! станьте достойними капланками “Лади”, старославянської богині любви і красоти женской! Пійте їй райскую пѣсню своего дѣвочества, чтоб любо, мило і лехчайше било-сь вам серденько! Красивая Лада роздѣет на цѣлое ваше естество блеск своей краси, [*поощрит к умной дѣятельности, к высшей товарищеской жизни,*] выплекает свойственным образом нѣжнѣйшіи чувства ваши, выобразует вкус естетическій, дабы вы сотворили рай меже галическими родителями, братьями, друзьями, женихами і супругами». Ще є й таке: «Женьщину сотворил Бог чувствительнѣйшу і слабшу; она должна усмирять, смягчивать, ушасливлять смѣлого мужчину. Дикій, пасмурний был бы свѣт, если бы жили в нем только самыи мужчины, но лѣнливый и бездѣятельный, если бы наполняли его только самыи женьщины»... «Женьское тѣло ощущаетъ болезнѣ не так доткливо, як мужское, каждый мускул уступаетъ, сдаблывается. Суть то намеки природы, всказывающіе, что женьщина создана для тихой терпеливости»... [«]Тому, красавицы, если желаете всѣм подобатися, уважайте прилежно на себе, дабы вы никогда не преступили границу пристойного поведенія»... «Предовсѣм не вдавайтесь со служанками; вдаваніе с людьми иного воспитанія чрезмѣрно шкодит наружности. Можно зараз по мовѣ, по уложенію молодой особы познати, если она часто пребывает со служанками» — і т. ин.... Досить вже тих зразків!...

Ще одну розправу умістила Н. Кобринська в «Вінку»: «Про первісну ціль руських жінок в Станіславові»²⁵. Цікаво зазначити, що відомий учений наш, Орест Іванович Левицькій, присвятив сьому товариству свою відому вчену працю — «Про шлюб на Руси-Україні в XVI—XVII століттю»²⁶. Либонь, ті жіночі товариства, само виникання їх, — зацікавили київського вченого. — Н. Кобринська умовляє Станіславівське товариство триматися своєї мети — поширювати поступову працю кругом

себе. Авторка говорить: «поступ очевидячки прямує до того, щоб кожда з яких-будь причин зроджена ідея уже в перших своїх фазах розвою загортала як якнайширші круги і переходила в маси».

Опріч розправ на громадські теми, Н. Кобринська подала в «Вінку» ще й два оповідання, — обидва з інтелігентного життя. Зміст обох — цікавий, вдатно опрацьований. В першому оповіданні, «Пані Шумінська»²⁷, — зустріч світогляду старенької, патріархальної матері з поступовим напрямком її дітей. В другому оповіданні [так у рукописі. — Л.С.] «Пан судія»²⁸, — колишній ідеаліст бачить себе подоланим через багато років злиденного життя в своїй нужденній сім'ї.

Всіх галицьких авторок у «П[ершому] Вінку» — чимало: 12. Подають вони то оповідання з народнього життя, дуже сумного, то етнографічні нариси: пісні, звичаї; дружина І. Франка, з харківського роду Хорунжинських, подала чималий побитовий опис мало дослідженої людности: «Карпатські Бойки і їх родинне жите». Авторка тоді тільки що оселилась у Галичині, (яко дружина Франкова), літувала в селі Турчанського повіту, зацікавилась ним і дала досить докладний опис його.

Пісок²⁹.

В збірнику було й багато віршів галицьких, — то простеньких, (авторок тільки що починавших тоді), то вже написаних рукою вправною, як три сонети Уляни Кравченкової (Шнайдер)³⁰, добре відомої в Галичині.

Наших українських авторок було в «Вінку» всього 5, та через те, що їх твори були більші, з них вийшло майже половина збірника.

Три ті українські авторки були давніші, — Ганна Барвінок, Дніпрова Чайка³¹ і я, — а дві зовсім молоді: Людмила Старицька й Леся Українка. Обидва оповідання Ганни Барвінок («Перемогла» і «Жіноче бідуння»), як і давніші, — з народнього побиту, написані прекрасною мовою, напрóчуд!

З трьох віршів Дніпрової Чайки — найкращі були — провідні: «Сестрицям-українкам».

Не читаю (NB Людя Леся)³²

Людя, Леся³³

Якось тихо та святково лється
Свята пісня й навкруги лунає
І здається нам, що вічну пам'ять
Свойму сину Вкраїна співає.
В тому голосі такії чутно сльози
Нерозважені, гарячі та пекучі,
Мов ридає справді стара мати
За єдиним сином на цвинтар'ї ідучи.
Заспокойся, змученая Мати!
Нащо сльози ті? навіщо та журба?
Подивися, то ж іще донині
Не скінчилась добрая сівба.
Ми підіймем вгору свої руки,

Сміло підемо за рідний наш народ,
І прокинеться стара козацька слава,
Й залунає знову з роду в род!

Л. Старицька

Чи ж не мала я рації, видерши в юної гімназисточки цей вірш і пославши його до Ред[акції] «Першого вінка»? Хіба не видно, що вже й в цьому першому «Людінному» віршому [так у рукописі. — Л. С.] виявляється видатний талант?

Лесі Укр[аїнки] віршів було в «Вінку» скільки: три коротеньких, незначних, і одна поема, «Русалка». Уривків читать я не буду, бо всі ті вірші єсть у кількох виданнях творів сієї авторки.

Моїх віршів було двоє: «Перший вінок» (до збірника) і єврейська пророчиця «Дебора». Може, хто здивує, чого саме я взяла тему з біблейських легенд? Але ж біблейські твори — не першина в українській літературі: Шевченко перекладав псалми Давидові, бо, мабуть, вони ще з давніх, дитячих літ вражали його своїм почуттям і надто поетичною формою; П. Куліш переклав легенду про Многостраждального Іова³⁴, і вийшла — величн[а], дуже стильн[а] річ; Ів. Франко взяв для своєї найкращої поеми теж біблейського «Мойсея», що дав авторові такий величний образ. Тож і мені сподобалась та показна постать біблейської пророчиці Дебори. Чи ся постать дійсно була, чи вона зовсім легендарна і єсть фольклорним матеріалом, належить до тих бродячих легенд взагалі східних народів, — в данім разі се не має ваги; мені вона спод[об]алась — ця жіноча постать, така особлива, мене вона вражає своєю красою.

Той вірш «Дебора» ніде не був друкований, опріч «Першого Вінка», сам альманах став давно великим бібліографічним рарітетом; через те я важуся прочитати сей вірш, — звичайно, дуже скоротивши.

Зміст поеми такий:

Ізраїльський народ подолали вороги. Вони посіли його край, пригнітили й його душу. Народ упав духом, похилий, зомлілий....

Хто ж є живий в духовнім гаю?
Хто оживить окóло все?
Хто на користь рідному краю
І душу й серце понесе?
У Єфраїмських красних горах
Де пальма дивная росла,
Там благовісниця Дебора
В самотині своїй жила.
І бачить жінка та змисленна,
Що погибає люд рідний,
Що ніяка душа спасенна
Не зверне камінь той важкий.
Із Єфраїмської діброви
Дебора віщя прийшла
І чарівную силу слова
Своєму люду принесла.
Встають похилі, розбиті,

На голос дивної жони,
 Вже корогві святі розвигі, —
 І став Ізраїль до війни.
 Перед вояцькими юрбáми
 Дебора славная іде
 І вдихновенними очами
 Вперéд, на ворога, веде.

В моєму оповіданню я могла б уже вивести героїню тих часів, коли вже наше жіноцтво вийшло на стражденну путь політичного життя. Так! наші поступові жінки досить попоміряли шляхів на Сібір, досить пізналися з етапами, з тюрмами політичними, з усім тим страхіттям, що списав ще Кеннан³⁵. Але мені хотілося подати для «Першого Вінка» малюнок ще ранніший, того першого пориву нашого жіноцтва до світла, до визволення, коли воно, пробуджене свіжим повітрям, кинулось — учитись, учитись, шукати в науці визволення думки. Одні кайдани впали, кайдани кріпацтва, здавалось, що впадуть от-от і всі інші.

Туди, туди, на захід, у Європу! Там світло науки одкриє всі таємниці світові. І чому ж би й дівчата-студентки не могли зрозуміти хоч би й вищої науки? Такі змисленники, як Бокль³⁶ Джон-Стюарт Міль³⁷, і свої проф[есор]і, Сеченов³⁸ і інші, говорять про те. Боклева брошюра в російськ[ому] перекладі «Вліяніе женщин на успѣхи знанія» так поривáла! Вчили сами Дарвіна, Дреппера³⁹. Читалися й філос[офські] книжки, Бюхнер⁴⁰, Моллешок⁴¹ і інші, й інші.

Туди, туди! Їхали за границю! Шлюб <...>

¹ *Максимович Михайло Олександрович* (1804—1873) — український філолог, поет, фольклорист, мовознавець, історик, археолог, архівіст, етнограф, природознавець. Перший ректор Імператорського університету святого Володимира. 1827 р. видав у Москві збірник «Малоросійскія пѣсни», що став прологом до збирання й вивчення української народної творчості та своєрідним «літературним маніфестом» українського романтизму.

² Очевидно, ідеться про місцеві комітети профспілки, які існували у структурі УАН (ВУАН).

³ Нині — Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. У 1920—1934 рр. — Всенародна бібліотека України при УАН (ВУАН) у м. Києві. Доповідь у бібліотеці була виголошена 1 квітня 1928 р.

⁴ Назва на титульній сторінці: Перший вінок. Жіночий альманах. Виданий коштом і заходом Наталії Кобринської і Олени Пчілки. Львів: З друкарні Товариства ім. Шевченка, 1887 [430 с.].

⁵ Дописано олівцем у надрядку. Очевидно, цей напис передбачав висвітлення ролі братських шкіл, зокрема й Київського братства (названого тут академією Лозковою, імовірно, за прізвиськом Степана Лозка, чоловіка Галшки Гулевичівни, яка відписала для школи свою садибу й землю на Подолі), у розвитку освіти й культури в Україні XVI—XVII ст.

⁶ *Антонович Володимир Боніфатійович* (1834—1908) — український історик, археолог, етнограф, професор Київського університету (з 1878 р.), один із засновників

київської Громади й Історичного товариства Нестора-літописця, член Київського товариства старожитностей і мистецтв.

⁷ *Тишкевич Михайло Станіславович* (1857—1930) — граф із роду Тишкевичів, український дипломат, публіцист і меценат. Закінчив Петербурзьку академію мистецтв. Знаний філантроп. Видавав українські книжки, підтримував фінансово Українське наукове товариство в Києві та українські часописи. Як засновник київського Товариства прихильників миру в 1910, 1911 та 1927 рр. номінувався на Нобелівську премію миру.

⁸ Цитата з вірша О. С. Пушкіна «Клеветникам России».

⁹ *Студинський Кирило Йосипович* (1868—1941) — український філолог-славист, літературознавець, мовознавець, фольклорист, письменник, громадський діяч. У 1923—1932 рр. — голова НТШ у Львові. Доктор філософії (1894), академік ВУАН (з 1924 р., виключений 1934 р. «за контрреволюційну діяльність», 1939-го відновлений у членстві).

¹⁰ Ідеться про Марка Вовчка.

¹¹ *Ганна Барвінок (Олександра Михайлівна Білозерська)* (1828—1911) — українська письменниця. Дружина П. Куліша, сестра Василя та Миколи Білозерських. Авторка оповідань із родинно-побутового життя та драми «Материнська помста».

¹² *Милорадович Єлизавета Іванівна* (у дівоцтві — *Скоропадська*) (1832—1890) — українська громадська діячка, меценатка. Тітка гетьмана Павла Скоропадського. Відома своїми пожертвами в розвиток освіти й культури, видання журналів «Основа» і «Правда», товариства «Просвіта» в Галичині. Сприяла діяльності полтавської Громади. Разом із Василем Смиренком відіграла провідну роль як фундатор Літературно-наукового товариства імені Т. Шевченка у Львові (з 1893 р. — Наукове товариство імені Шевченка).

¹³ *Ковалевська Софія Васиївна* (1850—1891) — відомий математик, письменниця й публіцистка. Щоб продовжити навчання за кордоном, уклала фіктивний шлюб із палеонтологом Володимиром Ковалевським. Перша жінка, що отримала звання професора математики в Європі (Стокгольмський університет).

¹⁴ *Окуневська-Морачевська Софія Атанасівна* (1865—1926) — лікарка, освітянка, феміністка. Закінчила медичний факультет Цюрихського університету (Швейцарія). Доктор медицини (1896). Перша жінка-лікарка в Австро-Угорщині. Дебютувала в літературі як авторка оповідання «Пісок! Пісок!» і розвідки «Родинна неволя в піснях і обрядах весільних», опублікованих в альманасі «Перший вінок» під псевдонімом «Єрина .».

¹⁵ *Кобринська Наталія Іванівна* (з родини *Озаркевичів*) (1855—1920) — українська письменниця, ініціаторка феміністичного руху в Галичині. Двоюрідна сестра Софії Окуневської. Одна зі співзасновниць Товариства руських жінок у Станіславові.

¹⁶ Повна назва: «Українській народній орнамент. Вышивки, ткани, писанки. Собрала и привела в систему Ольга П. Косачева. Киев, 1876». Це видання Олена Пчілка презентувала на Всесвітній виставці в Парижі (1878).

¹⁷ Перша поетична збірка Олени Пчілки, видана 1886 р. в Києві.

¹⁸ У журналі «Зоря» Олена Пчілка почала друкувати свої твори з 1883 р., із приходом до редакції І. Франка. Тут, зокрема, були опубліковані оповідання «Пігмаліон», «Чад, святочне оповідання», вірші «Прощання», «Пророк», деякі дитячі твори та ін.

¹⁹ Ідеться про оповідання О. Кобилянської «Вона вийшла заміж», відоме в доопрацьованому й доповненому варіанті як повість «Людина», що була опублікована 1894 р. в журналі «Зоря».

²⁰ Із творів Лесі Українки в «Першому вінку» були опубліковані поема «Русалка», вірші «Любка», «На зеленому горбочку» і «Поле (Літо краснеє минуло...)». Со-

- нет «Остання пісня Марії Стюарт» уперше надрукований 1888 р., уже після виходу альманаху, в журналі «Зоря» (№ 24).
- ²¹ Для цього (*лат.*), тобто для цієї ситуації, для конкретного випадку. Тут означає: спеціально для цього альманаху.
- ²² Насправді — «Про рух жіночий в новіших часах».
- ²³ Уточнення «(себто українське)» додала Олена Пчілка.
- ²⁴ *Шехович Северин Гаврилович* (1829—1872) — галицький журналіст. У 1840-х роках належав до москвофільського літературно-громадського гуртка, так званої погодінської колонії. Видавець і редактор перших жіночих журналів «Лада» (1853) і «Русалка» (1866—1870). Співробітник газет «Зоря Галицька», «Сімейна бібліотека» та ін. У друці дотримувався язичія та народної мови.
- ²⁵ Повна назва: «Про первісну ціль товариства руських жінок в Станіславові, зав'язаного в 1884 році».
- ²⁶ Написана по-російськи, ця розвідка О. І. Левицького в перекладі українською мовою була надрукована в журналі «Зоря» (1885, № 13—18). *Левицький Орест Іванович* (1848—1922) — український історик, етнограф, письменник. Дійсний член Наукового товариства ім. Шевченка (1910), член Українського наукового товариства в Києві (1907—1914), заступник голови Історичного товариства Нестора-літописця (1902—1905), академік УАН (1918), Президент ВУАН (1922).
- ²⁷ Повна назва: «Пані Шумінська (Образок з життя)». Пізніша назва — «Дух часу».
- ²⁸ Повна назва: «Пан судія (Образок з життя)».
- ²⁹ Написано в надрядку червоним олівцем; очевидно, ідеться про вміщене в альманасі (с. 209—216) оповідання «Пісок! Пісок!», авторка — Єрина . (псевдонім Софії Окуневської-Морачевської).
- ³⁰ *Уляна Кравченко (Юлія Шнайдер)* (1860—1947) — учителька, письменниця, активістка жіночого руху. Авторка поетичних збірок «Prima vera» (1885), «На новий шлях» (1891), «В житті є щось» (1929), «Вибрані поезії» (1941) і творів, опублікованих у різних журналах і антологіях. У «Першому вінку» надрукувала одинадцять віршів, переважно сонетів.
- ³¹ *Дніпрова Чайка (Беззіна-Василевська Людмила Олексіївна)* (1861—1927) — українська письменниця, перекладачка, фольклористка. У «Першому вінку» опублікувала вірші «Пізно!», «Сестрицям-українкам», «Нічною добою», «Безщасна», «Посуха», «Дівочий жаль».
- ³² Написано внизу аркуша червоним олівцем.
- ³³ Написано зверху аркуша червоним олівцем.
- ³⁴ Книгу Йова в перекладі П. Куліша було опубліковано 1869 р. під псевдонімом «Павло Ратай»: Йов. Переспів Павла Ратая / Печатано в-ві Львові коштом і заходом «Правди» р. Б. 1869.
- ³⁵ *Джордж Кеннан* (англ. *George Kennan*) (1845—1924) — американський журналіст, мандрівник, письменник, автор праць про Сибір і сибірське заслання. Його книжка «Siberia and the Exile System» (1891) в перекладі українською мовою вийшла 1893 р.: Юрій Кеннан. Сибір / Переклав В[овк-Карачевський В. В.]. Львів, 1893. З друкарні Товариства імені Шевченка [182 с.].
- ³⁶ *Генрі Томас Бокль* (англ. *Henry Thomas Buckle*) (1821—1862) — англійський історик і соціолог-позитивіст, представник географічного детермінізму в соціології. Автор двотомника «Історія цивілізації в Англії» (1857—1861; рос. переклад — 1862—1864). Виступав за емансипацію жінок і природну рівність людей. Брошура «Влияние женщин на успехи знания» була надрукована 1896 р. в Санкт-Петербурзі.
- ³⁷ *Джон Стюарт Милль* (англ. *John Stuart Mill*) (1806—1873) — британський філософ, політекономіст, теоретик протофемінізму. Автор праці «Принципи політич-

ної економії», яка відображала найсуттєвіші політико-економічні ідеї того часу й була визнана як найкращий підручник із економіки в багатьох університетах Європи першої половини ХІХ ст. Книжка «Поневолення жінок» (1869) у перекладі по-українськи видана під назвою «Про свободу та інші есе» (2001).

³⁸ *Сеченов Іван Михайлович* (1829—1905) — учений-фізіолог, лікар, педагог, громадський діяч. Доктор медицини (1860) та зоології (1870). Після закінчення Московського університету продовжив освіту за кордоном. Викладав у Новоросійському (Одеському), Петербурзькому й Московському університетах. Брав участь у заснуванні Бестужевських вищих жіночих курсів, слухачкою яких була Ольга Косач-Кривинюк (1898—1904).

³⁹ *Дрепнер* — імовірно, *Джон Вільям Дрейнер* (англ. *John William Draper*) (1811—1882) — американський науковець, філософ, медик, хімік, історик і фотограф. Професор хімії і ботаніки (1838). Засновник Медичної школи Нью-Йоркського університету. Автор «Історії інтелектуального розвитку Європи» (1862), побудованої на застосуванні дарвіністських понять адаптації й середовища до соціальних та політичних наук, «Історії конфлікту між релігією і наукою» (1874), спрямованої на критику антиінтелектуалізму в римському католицизмі, а також в ісламі і протестантизмі (т. зв. теза конфлікту). Його праця «Історія боротьби віри з наукою» в перекладі М. Павлика вийшла 1904 р. у Львові.

⁴⁰ *Людвіг Бюхнер* (1824—1899) — німецький філософ-позитивіст, лікар, природознавець. Автор праці «Сила і матерія» (1855), яка витримала в Росії до 1905 р. 17 видань. Був прихильником ідей соціального дарвінізму.

⁴¹ *Моллешок* — очевидно, *Якоб Молешотт* (*Молесхотт*; нім. *Jacob Moleschott*) (1822—1893) — відомий фізіолог і філософ, представник вульгарного матеріалізму. Працював у Нідерландах, Німеччині та Італії. Разом із Л. Бюхнером і К. Фогтом (1817—1895) започаткував матеріалістичний напрям, що спирався на медицину і природознавство.

*Підготовка тексту, переднє слово і примітки
Лукаша СКУПЕЙКА*